

SPORTDAGI DOLZARB YANGILIKLAR

Kazoqov R.T.

O'qituvchi., O'zDJTSU.

Bo'ronov A. B.

MSF 55-21 guruh magistrant.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7949971>

Taraqqiyot to'xtamaydi va har kuni turli xil yangiliklar va sportdagi yangiliklar paydo bo'ladi. Yangiliklar sportchilarning natijalarini, ishtirokchilar uchun, shuningdek tomoshabinlar, hakamlar uchun qulayliklarni yaxshilashga harakat qilmoqda. Va shunchaki jismoniy mashqlar qilishdan zavqlaning. Ishning maqsadi: sport sohasidagi innovatsion ishlanmalar bilan tanishish. Vazifalar: sport sohasidagi yangiliklarni o'rganish, sport sohasini o'rganish va sport sohasidagi yangiliklarni aniqlash. Tadqiqot ob'ekti sport faoliyatida innovatsiyalarni joriy etishdir. Tadqiqot mavzusi sportdagi yangiliklardir. Tadqiqot usullari-o'quv adabiyotlari va nazariy ma'lumotlarni tahlil qilish. Innovatsiya (ingl. innovation) - bu bozor tomonidan talab qilinadigan jarayonlar yoki mahsulotlar samaradorligining sifatli o'sishini ta'minlaydigan joriy etilgan yangilik. Bu insonning intellektual faoliyati, uning tasavvurlari, ijodiy jarayoni, kashfiyotlari, ixtirolari va ratsionalizatsiyasining yakuniy natijasidir. Innovatsiyalarga misol sifatida yangi iste'mol xususiyatlariga ega mahsulotlarni (tovarlar va xizmatlarni) bozorga chiqarish yoki ishlab chiqarish tizimlari samaradorligini sifatli oshirishdir. Innovatsiyalar har qanday yangilik bo'lishi mumkin emas, faqat mavjud tizimning samaradorligini jiddiy ravishda oshiradigan yangiliklar. Hozirgi kunda sportdagi innovatsiyalar muammosiga alohida e'tibor qaratilmoqda. Bu turli mamlakatlar iqtisodiyoti, siyosati va ma'naviy hayotidagi ulkan o'zgarishlar bilan bog'liq bo'lib, ular sport sohasiga ham ta'sir qila olmadi. Endi sportchilar va murabbiylar doimiy ravishda yangiliklar bilan ishlashlari kerak. Murabbiy foydalanishi mumkin bo'lgan yangiliklar xilma-xil: sport mashg'ulotlarining yangi usullari, muammoli ta'lim, dialog o'qitish va boshqalar. Sportda tadqiqotning turli toifalari bo'linadi va har birida doimiy ravishda yangi narsa paydo bo'ladi.

Yangiliklarning 2 toifasi

1. Psixologik

2. Tibbiy

Har bir kategoriya haqida batafsil ma'lumot.

Psixologik qo'llab-quvvatlashning yangi texnologiyalari

Sport jarayonida sport mahorati, sportchining aqliy va jismoniy imkoniyatlari sinovdan o'tkaziladi. Muayyan musobaqaga psixologik tayyorgarlik-bu o'quv va tarbiyaviy ishlar jarayonida amalga oshirilgan barcha psixologik tayyorgarlikning yakuniy bosqichi. Ushbu bosqichning eng muhim vazifasi-sportchi nafaqat o'zining eng yaxshi sport fazilatlarini namoyon eta oladigan, balki ulardan ham oshib ketadigan optimal ruhiy holatni shakllantirish. Sportchining boshlanishidan ancha oldin, qoida tariqasida, keskinlik, hayajon, yurak urish tezligi oshadi va mushak tonusi o'zgaradi. Ushbu reaksiyalar yordamida tananing funktsiyalari yaqinlashib kelayotgan musobaqalarning barcha turdagi yuklariga moslashtiriladi. Bu sportchiga start paytigacha barcha fazilatlar va imkoniyatlarini safarbar qilish imkoniyatini beradi. Ammo, agar bunday jarayonlar, ayniqsa hissiy hayajon, maqbul chegaralardan chiqib ketsa, unda ular sportchining harakatlariga salbiy ta'sir qiladi. To'g'ri stimulyatsiya bilan bizning miyamiz yangi asab yo'llarini hosil qilishi, mavjud birikmalarni o'zgartirishi, shuningdek atrofdagi voqelikka moslashishi va unga boshqacha munosabatda bo'lishi mumkin. Lumos Labs Inc tadqiqotchilari. miyaning ajoyib o'zgarish qobiliyatiga ega ekanligi aniqlandi, bu ayniqsa o'rganish va xotirada yaqqol namoyon bo'ladi. Har bir inson kognitiv qobiliyatlarni yaxshilash, yangi ma'lumotlarni idrok etish va eslab qolish qobiliyatini oshirish va xotirani yaxshilash uchun katta neyroplastiklik potentsialidan foydalanishi mumkin. 2011 yilda inson Kognitsiyasi loyihasi Lumosity ishlab chiqildi, u o'quv dasturini taqdim etadi, unda mashqlar ("darslar") biz o'zimizni va tanamizni qanday harakat qilishimiz va ishlatishimiz tajribasidan tushunishni yaxshilash uchun yaratilgan harakatlarning kombinatsiyasini o'z ichiga oladi. Ushbu darslarni bajarish sizga harakatlarni amalga oshirishning muqobil usulini topishga imkon beradi, osonroq va samaraliroq. Bunday qayta o'qitishning natijasi ortiqcha stresslarni va ular bilan bog'liq alomatlarini bartaraf etish, kuchni yanada samarali sarflash, umumiy yengillik hissi, sport samaradorligini oshirish va hayot sifatini yaxshilashdir.

Sportchilarga shoshilinch tibbiy yordam ko'rsatishning yangi standarti. Sportchining jarohati sportchining yoki butun jamoaning muvaffaqiyati uchun asosiy tahdiddir. Shuning uchun har qanday murabbiyning asosiy vazifasi shikastlanish va shikastlanish xavfini kamaytirishdir. AQShda sportchilarga birinchi tibbiy yordam ko'rsatish dasturi (Sport Safety Training Program) qayta ko'rib chiqildi. Dasturning yangi versiyasi 2007 yilda Amerika qizil Xoch (American Red Cross) tomonidan tayyorlangan va Milliy Olimpiya qo'mitasi (United States Olympic Committee) tomonidan tasdiqlangan. Dastur birinchi

navbatda sportchilarning xavfsizligi uchun mas'ul bo'lgan murabbiylar uchun minimal ta'lim standartini belgilaydi. O'quv kurslari ishlab chiqilgan bo'lib, ularning vazifasi sport jarohatlarining oldini olish samaradorligini oshirishdir. Trenerlar tomonidan o'qitiladigan birinchi tibbiy yordam-bu tibbiyot xodimlari kelishidan oldin sportchiga yordam berishga qaratilgan eng oddiy chora-tadbirlar majmui. Asosiy vazifa mumkin bo'lgan asoratlarning oldini olishdir. Agar kerak bo'lsa, jabrlanuvchini tashish uchun eng qulay sharoitlarni ta'minlash kerak. O'quv maqsadlari oddiy-turli xil sport muhitlarida potentsial xavfli omillarni aniqlash va yo'q qilish. Dastur ishlab chiquvchilarining fikricha, sportchilar o'z murabbiylari vaziyatni to'liq nazorat qilishini va kerak bo'lganda ularga o'z vaqtida yordam ko'rsatilishini bilib, tinchgina mashq qilishlari mumkin bo'lgan muhitni ta'minlash kerak.

Emxys kompaniyasining texnik direktori Fransisko Garsiya-de-Kirosning ta'kidlashicha, ushbu rivojlanish faqat Evropa Ittifoqi boshqaruv organlarining texnologiyani kosmik sohadan boshqa faoliyat sohalariga aylantirishga katta e'tibor beradigan siyosati tufayli mumkin bo'lgan.

Shuningdek, sport sohasidagi eng keng tarqalgan yangiliklardan biri bu quyidagi ixtirolar:

Recon Jet sport ko'zoynaklari. Recon Jet-bu asosan ochiq sport turlari uchun moslashtirilgan interaktiv ko'zoynaklar. Texnik jihatdan Recon Jet ko'zoynaklari 720p HD videolarni, 8 gigabayt doimiy flesh-xotirani, 3D tezlatgichni, Wi-Fi va Bluetooth simsiz modullarini va micro USB simli ulanish portini suratga oladigan kameraga ega.Sportchilar uchun iPod Nano pleer. Ba'zida nafaqat texnologiya sportga, balki sportga ham ta'sir qiladi texnologiya. Bunga eng yorqin misollardan biri sifatida Apple sport bilan shug'ullanadigan odamlarning ehtiyojlari uchun maxsus yaratgan miniatyura iPod Nano audio pleerining paydo bo'lishi deb atash mumkin. Axir, ular mashg'ulot paytida musiqaga tez va qulay kirish imkoniyatiga ega bo'lgan juda ixcham pleyerga muhtoj edilar.miCoach Smart Ball - "aqli" futbol to'pi. Bir necha yillardan beri futbol to'pi mavjud bo'lib, u avtomatik ravishda darvoza chizig'ini kesib o'tgan yoki o'tmaganligini aniqlaydi. Adidas-dan miCoach Smart Ball ko'proq narsani qila oladi. U futbolchi uchun shaxsiy murabbiy sifatida harakat qilishi mumkin, unga turli xil zarbalarni (penalti, jarima, masofa, burchak va boshqalar) berish mahoratini oshirishga yordam beradi.

Xulosa.Tarix jismoniy tarbiya va sportning rivojlanishi insoniyat jamiyati hayotidagi ob'ektiv, tabiiy jarayon ekanligini o'rgatadi. Jismoniy tarbiya va sport tarixi insoniyat taraqqiyotining turli bosqichlarida jismoniy tarbiya va sport

sohasida sodir bo'layotgan o'zgarishlar ma'lum bir ishlab chiqarish usuli, siyosat, madaniyat, fan bilan qanday bog'liqligini ko'rsatadi. Xalqning ma'naviy ijodida yetakchi jamoat arboblari, pedagoglar, shifokorlar va olimlar jismoniy tarbiya va sportning ilmiy tizimlari va usullarini yaratish orqali o'z g'oyalari, vositalari va shakllarini jalb qiladilar. Sport yangiliklari tufayli odamlar sport bilan shug'ullanishni yanada qiziqarli, osonroq va qulayroq qilishadi. Va, ehtimol, eng muhimi, yuqori natijalarga erishish va zavqlanish. Yangiliklar yordamida sport hech qachon to'xtamaydi, butun dunyoda talabga ega bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Казоқов Р. Т., Жўрақўзиев О. О., Эшпўлатов С. С. СПОРТ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 13. – С. 238-248.
2. Kazoqov R., Jo'raqo'ziev O., Eshpo'latov S. ҚИСҚА МАСОФАГА ЮГУРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТ ДАВРЛАРИНИ ТУЗИЛИШИ //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 4. – С. 5-11.
3. Qutlimurodov I. X., Kazoqov R. T., Bo'ronov A. B. FUTBOLDA INNOVATSION TEXNOLOGIYALARNI QO'LLASH //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 111-117.
4. Buriyev B. U., Qodirov R. R., Kazoqov R. T. Jismoniy tarbiya va sportda axborot kommunikatsiya texnologiyasining tuzilishi va tamoyillari //Ta'limda zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalanishning innovatsion usullari. – 2021. – Т. 5. – №. 5. – С. 555-559.
5. Р.Т Казоқов, Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари, Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари 4 (12), 61-68
6. Казоқов Р.Т., Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш, Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари 11 (1 ...
7. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. Интернет тармоқларида талаба ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштириш //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – 2019. – Т. 1. – №. 5
8. Казоқов Р. Т. Талабаларга ахборот хавфсизлигини таъминлаш компонентлигини ривожлантиришнинг ҳуқуқий асослари //Ўзбекистон давлат саънат ва маданият институти хабарлари. – 2019. – Т. 4. – №. 12. – С. 61-68.

9. Р.Т Казоқов, Ш.Қ Бекназаров, Ибодов, А. И.Футболчиларнинг антропометрик ўлчамлари ва тезлик сифатлари орасидаги корреляциясини ўрганишда акт дан фойдаланиш.,Тиббиёт ва спорт 1 (10), 27-30.
10. Казоқов, Р. Т., & Джўрабаев, А. М. Юлдашева К.А ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ. SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR, 1-237.
11. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo 'llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili" ga bag 'ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.
12. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
- 13.Казоқов Р. Т., Джўрабаев А. М. Юлдашева КА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖИСМОНИЙ ТАРБИЯНИНГ РИВОЖЛАНИШИ //SPORT MENEJMENTI VA MARKETINGI: MUAMMOLAR, TENDENSIYALAR VA ISTIQBOLLAR. – С. 1,237-240.
14. Казоқов Р. Т. и др. МАМЛАКАТИМИЗ ЯНАДА ЮКСАЛИШИДА БОЛАЛАР СПОРТИНИНГ ЎРНИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 9. – С. 5-11.
15. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
16. Казоқов Р. Т. Кейс стади технологияларидан фойдаланиб талабаларнинг масофавий таълим технологиялари асосида педагогик маҳоратини шакллантириш //Замонавий футболни ривожлантириш тенденциялари: муаммо ва ечимлари. – Т. 11. – №. 1.
17. Казоқов, Р. Т., Джўрабаев, А. М., Бўриев, Б. Ў., & Ахматов, Ж. О. (2023). ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ. Академические исследования в современной науке, 2(6), 111- 18.Казоқов Р. Т., Мирзабдиллаева А. И., Мирзабдиллаева Х. И. МАКТАБГАЧА ТАЪЛИМ МУАССАСАЛАРИДА ТАРБИЯВИЙ ТАДБИРЛАРДА МИЛЛИЙ-МАЪНАВИЙ

- ҚАДРИЯТЛАРДАН ФОЙДАЛАНИШ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 8. – С. 29-34.
19. Казоқов Р. Т. и др. ПЕДАГОГИКА ОЛИЙ ТАЪЛИМДА КЕЙС-СТАДИ ТАЪЛИМ ТЕХНОЛОГИЯСИ АСОСИДА ПЕДАГОГИК МАҲОРАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЮЗАСИДАН ТАЖРИБА-СИНОВ ИШЛАРИНИНГ НАТИЖАЛАРИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 6. – С. 111-115.
20. Kazoqov R. T., Djurabaev A. M. Kredit modul tizimi nima //Ta'limni raqamlashtirish sharoitida pedagog kadrlarni qayta tayyorlash va malakasini oshirish. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-206.
21. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФОЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
22. Юсупова З. Х. HISTORICAL DEVELOPMENT OF ANTI-DOPING ANALYTICAL METHODS IN SPORT SUMMARY //Актуальные проблемы правового регулирования спортивных отношений (16 апреля 2020 года)–материалы X международной научно-практической конференции, посвящённой 50-летию Уральского государственного университета физической культуры: Челябинск, 16 апреля 2020 года/Под ред. СА Захаровой.–Челябинск: Уральская Академия, 2020.–246 с. – 2020. – С. 132.
23. Юсупова З. Х. ДИСК УЛОҚТИРУВЧИ СПОРТЧИЛАРНИНГ МАШҒУЛОТЛАРГА БЎЛГАН МОТИВАЦИЯСИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ УСУЛЛАРИ //Fan-Sportga. – 2020. – №. 3. – С. 32-34.
24. Abdiev B. S. et al. Analysis of Transverse-Momentum Distributions of Charged Particles in Proton–Proton Collisions at Energies in the Range of–7 TeV at the LHC //Physics of Atomic Nuclei. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 874-888.
25. Абдиев Б. Ш. и др. АНАЛИЗ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПОПЕРЕЧНЫХ ИМПУЛЬСОВ ЗАРЯЖЕННЫХ ЧАСТИЦ В $\{p+ p\}$ СОУДАРЕНИЯХ В ИНТЕРВАЛЕ ЭНЕРГИЙ $\{(s_{nn})^{1/2}=18.76\}$ $\{7\}$ ТэВ НА БАК //Ядерная физика. – 2021. – Т. 84. – №. 6. – С. 509-523.
26. Юлдашев Б. С. и др. Процессы образования ядер ${}^7\text{Be}$ и системы $(\alpha + {}^3\text{He})$ в аналах с выходом α -частиц в $16\text{O}p$ -взаимодействиях при 3.25 А ГэВ/с //Узбекский физический журнал. – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286

27. Юлдашев Б. С. и др. ОБРАЗОВАНИЕ И АЗИМУТАЛЬНЫЕ КОРРЕЛЯЦИИ КУМУЛЯТИВНЫХ ПРОТОНОВ И ПИОНОВ С ЧАСТИЦАМИ СОПРОВОЖДЕНИЯ В АДРОН-И ЯДРО-ЯДЕРНЫХ СОУДАРЕНИЯХ ПРИ ВЫСОКИХ ЭНЕРГИЯХ //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 6. – С. 334-338.
28. Олимов К. и др. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССОВ ОБРАЗОВАНИЯ ЯДЕР ^7Be И СИСТЕМЫ $(\alpha + ^3\text{He})$ В КАНАЛАХ С ВЫХОДОМ АЛЬФАЧАСТИЦ В 160p-ВЗАИМОДЕЙСТВИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 5. – С. 283-286.
29. Юлдашев Б. С. и др. КОРРЕЛЯЦИОННЫЙ ЭФФЕКТ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СПЕКТРЕ ПРОТОНОВ В 160p-СОУДАРЕНИЯХ ПРИ 3.25 А ГэВ/с //«Узбекский физический журнал». – 2018. – Т. 20. – №. 2. – С. 69-73.
30. Чуллиев С. И., Миралиева А. К. СПОРТИВНАЯ МЕТРОЛОГИЯ КАК СПОСОБ КОНТРОЛЯ И ИЗМЕРЕНИЙ В СПОРТЕ.: 10.53885/edinres. 2022.87. 74.061 Чуллиев СИ-и. о. доцент., УзГУФКС, Чирчик. Миралиева АК-ст. преподаватель., ТГТУ им. И. Каримова, Ташкент //Научно-практическая конференция.
31. Акбаров А., Алламуратов Ш. И., Эрназаров Г. Н. Корреляция Между Антропометрическими Параметрами И Двигательной Активности Студентов Неспортивных Факультетов //Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. – 2020. – С. 207-210.
32. Эрназаров Г. Н., Акбаров А., Алламуратов Ш. И. Мониторинг здоровьесберегающих технологий в учебном процессе студентов //НАУКА СЕГОДНЯ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ. – 2020. – С. 90-91.
33. Акбаров А., Алламуратов Ш. И., Эрназаров Г. Н. Педагогический Анализ Физической Подготовленности Современных Студентов Вуза //Инновационные технологии в спорте и физическом воспитании подрастающего поколения. – 2020. – С. 203-206.
34. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.
35. Вафоев Б. Р., Ибрагимов С. Б. Сравнительный анализ использования дистанционного обучения в вузах спортивной направленности //Актуальные проблемы физической культуры и спорта. – 2019. – С. 117-121.
36. Махкамбаев А., Джурабоев А. Использование адаптивной физической культуры при обучении студентов с инвалидностью и особыми физическими потребностями //Проблеми і перспективи розвитку

- спортивных ігор і єдиноборств у вищих навчальних закладах. – 2022. – Т. 1. – С. 133-137.
37. Давурбаева М. Ж., Казоқов Р. Т., Мадаминов М. П. ТАЛАБА ЁШЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ТАЪЛИМ ОЛИШДАГИ БИЛИМ ВА КЎНИКМАЛАРИНИНГ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА ИНТЕРНЕТ РЕСУРСЛАРИДАН ФЙДАЛАНИШНИНГ АХАМИЯТИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
38. Turaeva N. et al. Use of information technology in the field of sports games during training. – 2022.
39. Sharipov G., Turaeva N. METHODS FOR EVALUATION AND PREDICTION OF THE STATE OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF AIRCRAFT INSTRUMENTS //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 843-851.
40. Эшмурадов Д. Э., Элмурадов Т. Д., Тураева Н. М. Автоматизация обработки аэронавигационной информации на основе многоагентных технологий //Научный вестник Московского государственного технического университета гражданской авиации. – 2022. – Т. 25. – №. 1. – С. 65-76.
41. Джумақулов Ш., Джўрабаев А. М., Махмудов А. И. ЎЗБЕК КУРАШИНИНГ ТАРИХИЙ РИВОЖЛАНИШИ //Академические исследования в современной науке. – 2023. – Т. 2. – №. 11. – С. 126-133.
42. Давурбаева М.Ж., Казоқов Р.Т., Мадаминов М.П. Ёшларнинг мустақил таълим олишдаги билим ва кўникмаларининг такомиллаштиришда интернет ресурсларидан фойдаланишнинг ахамияти //ACADEMIC RESEARCH IN MODERN SCIENCE. - 2023/2/14. – Т. 2. – №. 5. – С. 26-31.
43. Махкамбаев А. Х., Акбаров А., Ахмедов Ш. Б. Роль мультимедиа и информационно коммуникационных технологий в физкультурном образовании //Ахборот технологияларининг замонавий муаммолари ҳамда уларнинг ечимлари. – 2020. – Т. 1. – №. 2. – С. 156-159.
44. Акбаров А., Умматов А. А., Ёкубова О. М. Сравнительный анализ эффективности нападающих действий команд волейболисток высшей лиги в играх 1-и 2-туров XXVIII чемпионата Республики Узбекистан. – 2022.
45. Акбаров А. Спортда педагогик тадқиқот натижаларини интерпретация қилиш усулларини солиштириш. – 2021.
46. Акбаров А., Буриев Б. У., Адашева М. У. Отношение студентов педагогического вуза к двигательной активности //Олимпийский спорт и спорт для всех. – 2020. – С. 162-164.

47. Акбаров А., Артиков З. С., Холиков Б. Х. Применение подвижных игр в технической подготовке квалифицированных борцов //Достижения науки и образования. – 2020. – №. 6 (60). – С. 21-23.
48. Акбаров А. Взаимосвязь показателей технических действий и скоростно-силовых способностей на этапе углубленной подготовки молодых дзюдоистов //Теория и методика физической культуры. – 2021. – Т. 64. – №. 2. – С. 50-56.
49. Акбаров А., Шаймарданов Ш. А. Корреляции между антропометрическими и физическими параметрами девочек 5-6 лет, начинающих заниматься художественной гимнастикой //Вопросы науки и образования. – 2020. – №. 11 (95). – С. 92-95.
50. Умарова Д. Х., Акбаров А. Потребность и роль здорового образа жизни в сознании молодежи //Физическое воспитание и студенческий спорт глазами студентов. – 2015. – С. 479-480.
51. Ражабов Г. К., Каландаров Д. Ш., Каримов Ш. К. Влияние изменений правил соревнований и судейства в боксе на тренировочный и соревновательный процесс //Молодой ученый. – 2016. – №. 21. – С. 974-976.
52. Ражабов Г. К. Показатели тактико-технических действий высококвалифицированных боксеров в соревновательных боях в условиях отсутствия и возникновения стрессовых факторов (помех) //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 152-160.
53. Ражабов Г. К. Повышение результативности и надежности соревновательной деятельности квалифицированных боксёров //Теория и практика физической культуры. – 2020. – №. 7. – С. 81-81.
54. Yoldashov S. DEVELOPMENT OF EQUESTERIAN SPORTS IN UZBEKISTAN TRENDS AND PROSPECTS //Центральноазиатский исследовательский журнал междисциплинарных исследований. – 2022. – Т. 2. – №. 11.
55. Умаров Қ. А. ЮҚОРИ МАЛАКАЛИ БОКС ҚИЗЛАР ТЕРМА ЖАМОАСИНИНГ ЖИСМОНИЙ ВА ФУНКЦИОНАЛ ТАЙЁРГАРЛИК ДИНАМИКАСИ КЎРСАТКИЧЛАРИ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 86-93.
56. Халмухамедов Р. Д. и др. ТАЙЁРЛОВ МАШҚЛАР ЁРДАМИДА МАЛАКАЛИ БОКСЧИЛАРНИНГ ТЕХНИК-ТАКТИК МАҲОРАТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. Special Issue 1. – С. 209-219.

57. Казоқов Р.Т., Бўриев Б.Ў., Абдиев Б.Ш., Джўрабаев А.М., Туропов А.Р. КУРАШ МИЛЛИЙ СПОРТ ТУРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ АСОСИЙ ЙЎНАЛИШЛАРИ // МИЛЛИЙ КУРАШ ТУРЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НАЗАРИЙ-АМАЛИЙ МУАММОЛАРИ. - 2023. – Т. 1. – №. 2. – С. 161-163.

58. Джўрабаев А. М., Казоқов Р. Т. Биомеханик таҳлиллар асосида енгил атлетикачиларнинг функционал тайёргарлигидаги корреляция алоқаларининг таҳлили //Yoshlarni qo‘llab-quvvatlash va aholi salomatligini mustahkamlash yili” ga bag‘ishlangan. – 2021. – Т. 4. – №. 4. – С. 198-208.

